

**EUROPEAN
SCIENCE
INTERNATIONAL
CONFERENCE**

SWITZERLAND CONFERENCE

**THEORY OF SCIENTIFIC
RESEARCHES OF WHOLE WORLD**

ESICONF.COM - 2024

European science international conference:
THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD

**ESIC
EUROPEAN
SCIENCE
INTERNATIONAL
CONFERENCE**

THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD

**Volume I Number V
February 2025**

**Bern, Switzerland
2nd February 2025**

THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD: a collection of scientific works of the International scientific conference (2nd February 2025) – Switzerland, Bern : "CESS", 2024. Volume 4.

Chief editor:

John Smith - PhD Drew University, The USA.

Editorial board: Monica Boyd - PhD Toronto university, The USA

Alex Smalls - PhD Wilmington university, The USA

Prof Chris - PhD University of Surrey, France

Languages of publication: русский, english, казакша, о'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերէն....

The collection consists of scientific researches of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference.

"THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD". Which took place in Bern on February 2nd, 2025.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2023

© Authors, 2023

TABLE OF CONTENT

Uralova Sabina Ilkhom qizi <i>A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE METHODS USED IN TRANSLATING THE LACUNAS OF THE CONCEPT OF "SPIRITUALITY" IN ENGLISH AND UZBEK</i>	6
Алиев Умархон Эркин углы <i>МИФОЛОГИЧЕСКИЕ АРХЕТИПЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА</i>	10
Djabborov Dilrukh Zufarovich <i>THE MAIN DIFFICULTIES ENCOUNTERED IN THE PROCESS OF TRANSLATING FROM ENGLISH TO UZBEK</i>	12
Эсонова(Носирова) Прода Комилжон кизи <i>ПРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА В РОМАНАХ Л.Н. ТОЛСТОГО</i>	16
Jamoliddin Qo'ziboyev <i>VISUAL SOLUTION AS AN IMPORTANT COMPONENT OF A FEATURE FILM</i>	19
Ergasheva Rano Axadovna <i>LINGVISTIK KOMPETENTSIYA ASOSIDA XORJIY TILNI O'QITISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISHDA O'QITUVCHINING VAZIFALARI</i>	23
Abduraukov Khabibulla <i>ECOSYSTEM AND ITS IMPORTANCE</i>	27
Abdulkodiyeva Xayitxon Abdurazzoq qizi <i>A COMPARATIVE STUDY OF GASTRONOMIC IDIOMS IN ENGLISH AND UZBEK: REFLECTING CULTURAL VALUES AND BELIEFS</i>	32
Qosimova Sarvinoz Baxtiyorovna <i>YOSHLARNI SOTSIAL MANIPULYATSION TA'SIRLARDAN MUHOFAZA QILISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI</i>	37
Muminova Oftobkhon Karimova <i>ANCIENT ROMAN MEDICINE AND INFLUENCE ON MODERN MEDICINE</i>	41
Fazilova Nodira <i>SKIN RESEARCH IN MODERN MEDICINE</i>	47
Nishonova Dilnavoz Jonibekovna <i>DIAGNOSIS AND PREVENTION OF DISEASES</i>	53
Xolboyeva Shahnoza Murtozayevna <i>AXLOQIY TARBIYA ORQALI YOSH AVLODNING MA'NAVYI KAMOLOTIGA ERISHISH</i>	60
Ergasheva Firuza Zavqiddinova <i>UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA TA'LIM SIFATI: MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI</i>	64
Boltaeva Zimora Mirdjonovna <i>NEUROMARKETING AND THE PSYCHOLOGY OF PRICING: HOW THE BRAIN REACTS TO DISCOUNTS AND PREMIUM PRICING</i>	67
Rashitova Nigina Shuhrat qizi <i>TA'LIM JARAYONIDA MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLARNING UYG'UNLIGI: NAZARIYA VA AMALIYOT</i>	71
Saidov Suhrob <i>IQTISODIY XAVFSIZLIK TUSHUNCHASINING MOHIYATI</i>	74
Nabiyev G'ulom Abdusalomovich <i>MENEJMENT VA MARKETINGNI SAMARALI OLIB BORISHNING AHAMIYATI</i>	77
Atayeva Maloxat Isakovna <i>O'QITUVCHINING TAJRIBA ALMASHINISH JARAYONI PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA</i>	81
Jo'ravev A.T. <i>OLIY TA'LIM MUASSASALARINI XALQAROLASHTIRISHDAGI ZAMONAVIY TENDENSIYALAR</i>	88
Maxmudova Nodira Uktamovna <i>XALQARO TA'LIM DASTURLARI – TA'LIM TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING YO'NALISHI SIFATIDA</i>	96
Isoqova Shoxista Sayfiddinova <i>OMMAVIY SPORTNI YANADA TAKKOMILLASHTIRISH.</i>	107
Isoqova Shoxista Sayfiddinova <i>PARATAEKVONDODA HUYUMKOR TAXNIK HARAKATLAR TASNIFI</i>	110
Axmedov Anvar Diyov o'g'li <i>O'ZBEKISTON UNIVERSITETLARIDA XORJLIK TALABALAR UCHUN MENTORLIKNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK EFFEKTIVLIGINI OSHIRISH: NAZARIYA VA AMALIYOT</i>	113
Bazarova Mamlakat Supiyevna <i>G'AZNACHILIK-DAVLAT MOLIIYASINING ENG MUHIM BO'LAGI</i>	117
Ahmadova Zebiniso Shavkatovna <i>AHOLI FAROVONLIGI VA IJTIMOYI SOHA RIVOJIDA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING O'RNI</i>	124
Quchqorova Shahodat Ro'ziyevna <i>ALISCHER NAVOI SHE'RIYATIDA FOLKLOR AN'ANALAR</i>	128
Quliyeva Shahnoza Halimovna <i>TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI SAMARALI QO'LLASHNING AHAMIYATI</i>	133
B.Sapayeva., I.Sabirova., S.Xasanova <i>BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING BOG'LANISHLI NUTQINI O'STIRISHDA INSHONING O'RNI</i>	138
Bazarova Mamlakat Supiyevna <i>O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI BARQAROR O'SISHINI TA'MINLOVCHI OMILLAR</i>	142
Jumayeva Z.Q., Gulyamova N.G <i>O'ZBEKISTONDA MINTAQANI KOMPLEKS RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH</i>	152
Azamova Gulasal Sodiq qizi <i>EXPERIMENTAL RESULTS AND ANALYSIS OF THE COGNITIVE IMPACT OF EMOTIONAL DISCOURSE.</i>	160
Safarboyeva Munajat Abdusharip qizi <i>BOSHLANG'ICH TA'LIMDA OT SO'Z TURKUMINI O'RGATISH METODIKASI.</i>	164
Dilshoda Khodjimuratova <i>REFORMS IN THE IRANIAN POLITICAL SYSTEM DURING HASHEMI RAFSANJANI'S PRESIDENCY</i>	168
Qosimova Dilbarxon Mirzag'aniyevna <i>O'ZBEKISTON MUSTAQILLIKKA ERISHISH JARAYONI VA UNING MUHIM SABABLARI</i>	173
Ismailova Kamola Umarmulovna <i>THE ROLE OF PROFESSIONAL ETHICS IN WORLD JOURNALISM BASED ON INTERNATIONAL CODES</i>	178

Nuriddinov Qandil Jaloliddinovich <i>TALABALARDA AKADEMIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING FALSAFIY-TARIXIY TAHLILI</i>	182
Mo'minova Oftobxon Karimovna <i>SHARQ DORIVOR O'SIMLIKLARI</i>	186
Olamgirova Gulshan., Botirova Malika., Murodullayeva Marjona <i>O'SIMLIKLAR VA INSON HAYOTI – O'SIMLIKLAR INSON SALOMATLIGI, OZIQ-OVQAT SANOATI VA BOSHQA SOHALARDA QANDAY ROL O'YNAYDI</i>	191
Султонов Жавохир Джахонгирович <i>ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИКИ</i>	194
Jumaniyazova Dilnoza Zaripboyevna <i>ONA TILIDAN LJODIY TOPSHIRIQLARNING TA'LIMGA TATBIQ ETILISHI</i>	197
Палванова Умида Бахрамовна <i>ОСОБЕННОСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ</i>	199
Палванова Умида Бахрамовна., Тургунов Собитхон Ташпулатович., Якубова Азада Ботировна <i>СИСТЕМО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НЕМЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ</i>	203
Jabborova Chinora <i>ANALYZING OF MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE SPLEEN OF STUDENTS OF DIFFERENT ETHNIC GROUPS</i>	212
Shokirov Temurmalik <i>USE OF INTERACTIVE METHODS IN ORGANIZING NATIVE LANGUAGE TEACHERS' LESSONS FOR FUTURE PRIMARY TEACHERS IN CREDIT-MODULE CONDITIONS</i>	217
Jo'rayeva Gulmira <i>VEB-KVEST TEXNOLOGIYASI DISKURSIDA TALABALARDA TAHLILIY-TANQIDIY MUNOSABATNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK MAZMUNI.</i>	221
Bazarbayev Sanjar Xamzayevich., Iskandarov Zoxid, <i>O'ZBEKISTONNING OLIY TA'LIMINING RIVOJLANISHI</i>	224
Саримсаков Шоатбек Муталлибжанович., Ачилов Вадим Эльмуратович <i>ДОКЛАДЫ НА ТЕМУ ОПЕРАТИВНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ</i>	228
Rasulova Zilola Durdimurotovna <i>BO'LAJAK O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPOTENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUV</i>	234
Fayzullayeva Gulnoza Kamolovna <i>MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYAGA OID HADISLARNING HAYOTIMIZDA TUTGAN O'RNI</i>	237
Rustamov Elnor Baxtiyorovich <i>DZYUDO KURASHI MASHG'ULOTLARIDA TEXNIK VA TAKTIK TAYORGARLIK BOSQICHLARINI TASHKIL ETISH USULLARI</i>	240
Ганиев Маруфжон Мухаммаджонович <i>РОЛЬ СЛОВ В РАБОТЕ С РАЗНЫМИ ЧУВСТВАМИ ПРИ ОБЩЕНИИ</i>	247
Азизова Зироат Бахадировна <i>MODERN TECHNOLOGIES ARE A NEW STAGE OF CHILDREN</i>	251
Xalilov Bahromjon Bahodirovich <i>BUXGALTERIYA HISOBINING O'RGANISH USULLARI</i>	257
Nurullaeva Gulhayo Elmurodovna., Ramazonov Jahongir Djalolovici <i>STRESS AND DEPRESSION AS A PSYCHOLOGICAL PROBLEM</i>	263
Bafoyeva Zarnigor Barotovna <i>NAVIGATING MOTIVATIONAL DIMENSIONS AND OVERCOMING BARRIERS IN ADULT ESL LEARNING</i>	267
Пулатова Гулмира Хакимжон Кизи <i>РОЛЬ РАЗГОВОРНОЙ ГРАММАТИКИ В ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ</i>	273
Xolmuratova Gavhar Karim qizi <i>KICHIK MAKTAB YOSHIDA SHAXSLARARO MUNOSABATLARNI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI</i>	276
Meliqo'ziyev Azizbek Adxamjon o'g'li <i>11-15 YOSHLI ERKIN KURASHCHILARNING MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIK DASTURLARINI TAKOMILLASHTIRISH: FAKTORLI TAHLIL ASOSIDA QIYOSIY TAHLIL</i>	279
O'rinova Umida <i>ETHNOLINGUISTICS: EXPLORING THE INTERCONNECTION BETWEEN LANGUAGE AND CULTURE.</i>	284
Ismoilova Mamlakat Qurbonovna <i>THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO LANGUAGE STUDY IN SOCIAL MEDIA MARKETING</i>	287
Matyakubova Shahodat Khamidjanovna <i>THE IMPACT OF THE ARAB CONQUEST ON POLITICAL PROCESSES IN KHOREZM</i>	294
To'rayeva Xonzoda Yusupovna <i>ADABIYOT DARSLARINI INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA TASHKIL ETISH</i>	303
Рахматова Мохинур Шухрат кизи., Сабиров Немат Казакбаевич., <i>ПУНКТУАЦИЯ В СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ: ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА</i>	308
Davronov Nurzod Ismoilovich <i>DEVELOPING HEALTH CULTURE SKILLS IN FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS</i>	311
Жумаева З.К., Каримов И.Ф. <i>ЕНГИЛ САОАТ КОРХОНАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ВА ЖОЙЛАШТИРИШНИНГ АҚШ ТАЖРИБАСИ</i>	314
Salohiddinov Monuchexr., Karimov Islomjon Tolibjon o'g'li <i>RAQAMLI ASRDA INGLIZ TILINI O'QITISH METODOLOGIYASINING EVOLYUTSIYASI</i>	320

AHOLI FAROVONLIGI VA IJTIMOYIY SOHA RIVOJIDA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING O'RNI

Ahmadova Zebiniso Shavkatovna

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Buxoro innovatsiyalar universiteti dotsenti

Annotatsiya. Nodavlat notijorat tashkilotlari (NNTL) aholi farovonligini ta'minlash va ijtimoiy sohani rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Ular davlat va jamiyat o'rtasida mustahkam ko'prik bo'lib, aholining turli qatlamlariga manzilli yordam, ijtimoiy xizmatlar va innovatsion tashabbuslarni yetkazib berish orqali barqaror taraqqiyotga hissa qo'shadi. NNTLlarning asosiy maqsadi – ijtimoiy adolat, tenglik hamda fuqarolarning faolligini oshirishga ko'maklashishdir. Bunda nodavlat sektori aholining ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy ehtiyojlarini chuqur o'rganib, aniq dasturlar va loyihalar orqali real natijalarga erishadi. Turli grantlar, xususiy sektor bilan hamkorlik va xalqaro tashkilotlarning qo'llab-quvvatlashi NNTLlarga o'z faoliyatini kengaytirish, turli innovatsion g'oyalarni amaliyotga tatbiq etish imkonini beradi. Shuningdek, davlat idoralari bilan hamkorlik ijtimoiy himoya va xizmatlar samaradorligini oshirish, aholining farovonligini yaxshilashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Aholi farovonligi, Ijtimoiy soha rivoji, Nodavlat notijorat tashkilotlari (NNTL), Ijtimoiy hamkorlik, Barqaror rivojlanish, Innovatsion loyihalar, Jamiyat faolligi.

Prezident Sh. Mirziyoyevning 2020 - yil 24- yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida “Jamiyat – islohotlar tashabbuskori” degan g'oyaning ilgari surilishi natijasida hukumat islohotlarni amalga oshirishda fuqarolik jamiyati institutlarini ittifoqchi sifatida ko'ra boshladi. Bu esa, mamlakatda nodavlat notijorat tashkilotlarning erkin faoliyat yuritishi uchun yanada ko'proq imkoniyatlarni yaratishda, qonunchilikdagi o'zgartirishlar va tashabbuslarda namoyon bo'ldi.

Bugungi kunda O'zbekistonda 9 200 dan ortiq NNT faoliyat yuritmoqda. Xususan, yaratilgan huquqiy asoslar natijasida, mamlakatda NNTlarning erkin va barqaror rivojlanishi yanada jadallashdi. Xususan, 1991 - yilning 1- yanvar holatiga ko'ra, respublikada 95 ta

NNT faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, 2000 - yilning 1- yanvariga kelib, ularning soni 2585 taga, 2016 - yilda 8417 taga, hozirga kunda esa 9200 ga yaqinni tashkil etmoqda. Nodavlat tashkilotlarning o'sish tendensiyasiga ularning ish samaradorligini oshirishga qaratilgan qator chora-tadbirlarning ijrosi bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Jumladan, shu

sohada 200 dan ortiq me'yoriy-huquqiy hujjat qabul qilingan bo'lib (shundan 20 ga yaqini so'nggi besh yilda qabul qilingan), NNTlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash uchun zarur institusional baza yaratilgan. Bu esa mamlakatda NNTlar faoliyatining kengayishiga oid barcha tashkiliy-huquqiy mexanizmlar shakllantirilgani va bu jarayon mustahkamlab borilayotgani bilan xarakterlidir. Buni O'zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlarining o'sish dinamikasi yildan-yilga progressiv davom etayotganida ham ko'rish mumkin.

Shu bilan birga, sohada amalga oshirilgan islohotlar natijasida, nodavlat notijorat tashkilotlar manfaatlarini ifoda etishga, davlat bilan ular o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajarishga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Jamoatchilik palatasi tashkil qilindi. Shuningdek, aholi bilan ochiq muloqot olib borishning yangi samarali vositalarini joriy etish maqsadida davlat organlari huzurida jamoatchilik kengashlari faoliyati yo'lga qo'yildi.

Natijada, NNTlar jamiyatda ochiqlik va oshkoralikni ta'minlashda davlat organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini shakllantirishda tashabbuskorlikni qo'lga olmoqda.

E'tiborli jihati, Davlat boshqaruvini takomillashtirish borasida olib borilgan ishlar uzviy davom ettirilib, 2021-yil – "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" Davlat dasturida ham ushbu yo'nalishga qaratilgan bir qator ustuvor vazifalar belgilab berildi. Jumladan, 2021- yilning birinchi yarim yilligida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish nazarda tutilgan:

- qonun ijodkorligi faoliyati va qonunlar ijrosini ta'minlash sohasida Oliy Majlis palatalari hamda davlat boshqaruvi va mahalliy davlat hokimiyati organlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni yanada kuchaytirish;

- Buxoro shahrida "Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda parlamentlararo global hamkorlik" mavzusida xalqaro forum o'tkazish;

- davlat boshqaruvi organlari faoliyatini tubdan takomillashtirish;

- o'rta va quyi bo'g'in boshqaruv idoralarining faoliyatini tubdan takomillashtirish;

- mahalliy ijro va vakillik organlari faoliyatini tubdan takomillashtirish;

- davlat fuqarolik xizmatiga kadrlarni tanlash, ularning malakasini oshirish va faoliyatini baholash bo'yicha samarali va ochiq tizimni joriy etish;

- O'zbekiston Respublikasi Prezidenti hujjatlari va topshiriqlari ijrosini nazorat qilishning yangi tizimini yo'lga qo'yish;

- xotin-qizlarning jamiyat va davlat boshqaruvidagi mavqeini yanada oshirishga qaratilgan yaxlit tizimni yaratish;

- aholi va tadbirkorlik sub'yektlarining davlat organlari bilan munosabatga kirishishida byurokratik to'siqlarni tubdan qisqartirish;

- 2030- yilga qadar O‘zbekiston Respublikasida gender tengligiga erishish strategiyasini ishlab chiqish kabi bir qator vazifalar belgilab berilgan.

Xususan, Davlat dasturining 4-bandida davlat boshqaruvi organlari faoliyatini tubdan takomillashtirish maqsadida boshqaruvda bir-birini takrorlaydigan idoralar, funksiyalar va byurokratik to‘siqlarni va majlisbozlikni qisqartirish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish hisobidan ish jarayonlarini optimallashtirish, davlat boshqaruvi xodimlari sonini mehnat qonunchiligiga qat’iy rioya etgan holda o‘rtacha 15% gacha optimallashtirish hamda vazirliklarda faoliyatni tuman, shahar, qishloq va mahalla kesimida rejalashtirish tizimini joriy etishni nazarda tutuvchi bir qator vazifalar belgilab olingan edi.

Ushbu vazifalar ijrosi doirasida 2021- yil 3- aprel kuni “Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining tuzilmasini maqbullashtirish va shtat birliklari sonini qisqartirish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori qabul qilindi.

Qaror bilan 2021- yil 1- mayga qadar, 52 ta davlat hokimiyati va boshqaruvi organi hamda ularning idoraviy va hududiy bo‘linmalari boshqaruv xodimlarining sonini 15% gacha maqbullashtirish, 26 ta vazirlik va idoraning mavjud 106 ta rahbar o‘rinbosari lavozimini 40 taga qisqartirish hamda ustav fondi (kapitali)da davlat ulushi 50% va undan ortiq miqdorda bo‘lgan xo‘jalik jamiyatlari aksiyadorlar umumiy yig‘ilishida, shuningdek, davlat korxonalarida boshqaruv organlarida kamida bir nafardan o‘rinbosari lavozimlarini qisqartirish, shuningdek, boshqaruv xodimlari sonini 10% miqdorida maqbullashtirish belgilandi.

Shuningdek, o‘z vaqtida amalga oshirilgan islohotlar natijasida davlat boshqaruvini takomillashtirishga qaratilgan Davlat dasturining birinchi yarim yillikda ijro etilishi belgilangan yana bir qator bandlari hayotga tadbiiq etildi. Xususan, 2021- yilning 23- mart kuni “Aholi va tadbirkorlik sub’yektlariga davlat xizmatlaridan foydalanishda yanada qulay sharoitlar yaratish, bu borada byurokratik to‘siqlarni qisqartirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Prezident Farmoni qabul qilindi. Ushbu Farmon bilan “Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” Davlat dasturining 10-bandii ijrosii ta‘minlanib, aholi va tadbirkorlik sub’yektlarining davlat organlari bilan munosabatga kirishishida byurokratik to‘siqlarni tubdan qisqartirish bilan bog‘liq vazifalar belgilandi.

2021- yilning 5- martidagi “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta‘minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori bilan xotin-qizlarning huquq-manfaatlarini ta‘minlash borasidagi ishlar yangi bosqichga olib chiqildi.

Endilikda, Respublika xotin-qizlar jamoatchilik kengashi tashkil etilib, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularni qo‘llab-quvvatlashga doir

islohotlarning mazmun-mohiyati va ahamiyatini aholi o'rtasida keng targ'ib qilish, xotin-qizlarning ta'lim va kasbiy ko'nikmalar olishlari, munosib ish topishlariga har tomonlama ko'maklashish, tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, iqtidorli yosh xotin-qizlarni aniqlash va ularning qobiliyatlarini to'g'ri yo'naltirish, hududlarda, ayniqsa, qishloqlarda xotin-qizlarga ko'rsatiladigan tibbiy-ijtimoiy xizmatlar sifatini, ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini ta'minlash borasidagi ishlar samaradorligini oshirish kengashning asosiy vazifalari etib belgilandi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Harakatlar strategiyasi doirasida davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirish yo'lidagi muhim islohotlarning katta qismi xalq hokimiyatchiligi mexanizmlarini kuchaytirish, davlat hokimiyati tarmoqlarining mustaqilligini ta'minlash, Parlamentning rolini yanada kuchaytirish, davlat xizmatlarini ko'rsatish tizimini takomillashtirish va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining ochiqiligini ta'minlash, nodavlat notijorat tashkilotlarning faoliyatini huquqiy ta'minlash va rag'batlantirishga qaratildi.

Mazkur yo'nalishda olib borilayotgan islohotlar xalqimizni rozi qilishga hamda Yangi O'zbekistonning xalqaro maydonda keng e'tirof etilishiga xizmat qilmoqda. Bu esa mamlakatda amalga oshirilayotgan yangi bosqichdagi islohotlar, olib borilayotgan pragmatik ichki va tashqi siyosatning qanchalik to'g'ri va samarali ekanidan dalolat beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi "Nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida"gi Qonuni (14.04.1999 y., 763-I-son). Onlayn manba
2. BMT Taraqqiyot Dasturi (UNDP). (2020). *Inson rivojlanishi hisoboti*. – Nyu-York: UNDP. Onlayn manba
3. Rustamova, Z. (2022). "Ijtimoiy sohani rivojlantirishda nodavlat notijorat tashkilotlarining o'rni". *O'zbekiston Milliy universiteti ilmiy jurnali*, (2), 45-51.
4. Jahon Banki. (2021). *Aholi farovonligini oshirish bo'yicha tahliliy hisobot*. – Vashington: World Bank.